

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПОСОБНОСТИ К ПРОИЗВОЛЬНОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ У БАДМИНТОНИСТОВ

Кокандский государственный педагогический институт

Профессор кафедры «Методики физической культуры»

Умаров Абдусамат Абдумаликович

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Умарова Зулхумор Уринбоевна

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры «Методики физической культуры»

Ирматов Шавкат Анварович

Аннотация. В данной работе представлено исследование рационализация способности к произвольной саморегуляции у бадминтонистов. Общая изучение особенностей психологической подготовки бадминтонистов и разработка программы рационализации способности к произвольной саморегуляции. В работе были использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы и психодиагностические методы (тестирование, анкетирование, беседы). Предварительное, целенаправленное формирование специальных умений и навыка саморегуляции у спортсменов по разработанной программе способствует овладению приемами современных психологических методик, предлагаемых другими авторами.

Ключевые слова: психологическая подготовка спортсменов, рационализация способности, саморегуляция, психологическая компетенция, бадминтон.

Общая цель изучение особенностей психологической подготовки бадминтонистов, на этой основе разработка программы рационализации способности к произвольной саморегуляции. Основными задачами являются

выявление главного вопроса психологической подготовки бадминтонистов, составление программы рационализации способности к произвольной саморегуляции у бадминтонистов и ее экспериментальное обоснование. Игра в быстром темпе предъявляет ряд требований, без которых невозможен успех в современном бадминтоне, способность проявлять лучшие свои качества в напряженных игровых ситуациях, самостоятельно и быстро принимать важные решения, способность переключаться, не заикливаясь на ошибках, а уметь их быстро анализировать, а так же способность к самостоятельному регулированию своего состояния. Из этого можно сделать вывод о том, бадминтонистам, для высокого достижения результатов, необходимо проведение психологической подготовки, а в частности необходимо проведение специальных занятий по обучению приемам саморегуляции.

Психологическая подготовка - это система психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и успешного выступления в них. Общая психологическая подготовка предполагает обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим психическую готовность к деятельности в экстремальных условиях: способам саморегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, концентрации и распределения внимания, способам самоорганизации и мобилизации на максимальные волевые и физические усилия.

Проблема психологической подготовки в спорте - одна из актуальных в силу высокой значимости психологического фактора в спортивной деятельности. Основной целью психорегуляции является формирование особого психического состояния, способствующего наиболее полному использованию спортсменом своего потенциала, накопленного на тренировках. Высшей формой психической саморегуляции состояний

является произвольная саморегуляция. Произвольная саморегуляция - это умения и навыки спортсменов преднамеренно, сознательно с помощью различных приемов и средств изменять свое поведение, физическое и эмоциональное состояние, формировать положительные эмоциональные отношения к выполнению упражнений, связанных с риском.

Современные представления о произвольной саморегуляции позволяют рассматривать ее, как одну из составляющих в системе психологической подготовки спортсменов.

Способность к произвольной саморегуляции рассматривается в данной работе, как определенная компетенция, которую нужно формировать в процессе обучения. Для ее развития спортсменам необходимо иметь знания о психологической подготовке, в целом, и саморегуляции, в частности, овладеть определенными умениями и действенными навыками саморегуляции.

Бадминтон является высокотехничным, эмоциональным и скоростным видом спорта, где главными аспектами успешности спортсмена являются овладение приемами и методами произвольной саморегуляции и их эффективное использование. Проблема обучения бадминтонистов приемам произвольной саморегуляции стоит в современном спорте очень остро, так как многие понимают ее большую значимость, но при этом не обладают должными знаниями для практической реализации. Обучение саморегуляции не должно быть самостоятельным, так как по многочисленным данным это не дает высоких результатов. Так что наличие специальных занятий по обучению бадминтонистов приемам произвольной саморегуляции необходимо в комплексе общей многолетней подготовки.

Способность к произвольной саморегуляции предлагается рассматривать как компетенцию, которая состоит из уровня знаний, умений и навыков. В предлагаемой программе выделяется три этапа: *ознакомительный этап*, на котором идет обогащение занимающихся необходимым знаниям на тему психологической подготовки и саморегуляции; *подготовительный этап*,

на котором происходило развитие таких умений, как умение правильно оценивать свое эмоциональное состояние и умения влиять на него, управляя своими мыслями и чувствами, посредством словесных простейших самоприказов; *основной этап*, целью которого является развитие навыка произвольной саморегуляции, который включает в себя развитие базовой саморегуляции, повышение эмоциональной устойчивости, стабильности и помехоустойчивости.

На первом этапе проводились лекции и беседы на тему психологической подготовки, саморегуляции, их роли и их функций. На втором этапе происходило развитие таких умений, как умение правильно оценивать свое эмоциональное состояние и умения влиять на него, управляя своими мыслями и чувствами. Так же применялись простейшие методы саморегуляции упражнения на дыхание, самоприказы, самоодобрение, самоубеждение и физические упражнения на растяжение мышц и на напряжение. Основными компонентами навыка произвольной саморегуляции у бадминтонистов являются, знания о саморегуляции, базовая саморегуляция, а так же такие развитые качества личности, как помехоустойчивость, стабильность и эмоциональная соревновательная устойчивость.

На третьем этапе мы использовали обучение психорегулирующей тренировке А. В. Алексеева , являющимся эффективным комплексным методом произвольной саморегуляции для бадминтонистов. Для использована только одна группа испытуемых, то есть не было деления на контрольную и экспериментальную группы. Так как у всех бадминтонистов, занимающихся в данной группе, вообще не проводились специальные занятия по психологической подготовке.

Общие результаты испытуемых до проведения программы по развитию способности к произвольной саморегуляции ниже среднего показателя, что говорит нам о низком уровне знаний о психологической подготовке и приемах саморегуляции. После проведения программы по развитию способности к

произвольной саморегуляции тест пройден на высокие результаты. Это говорит о том, что знания о психологической подготовке и саморегуляции значительно повышены.

До проведения программы общее значение уровня развития способности к произвольной саморегуляции у большинства испытуемых отрицательное, это говорит о том, что необходимо проводить специальную работу по повышению данной способности у испытуемых бадминтонистов. После проведения программы по развитию способности к произвольной саморегуляции замечен повышенный по сравнению со средним уровень выраженности всех компонентов навыка произвольной саморегуляции, то есть повышение уровня способности к саморегуляции.

Оценка уровня развития навыка произвольной саморегуляции показала, что имеется эффективность проведения специальных тренировок по разработанной нами программе.

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что произвольная саморегуляция представляет собой сложную многоуровневую систему психофизиологических процессов, происходящих в организме человека, необходимую при выполнении любой деятельности, в том числе тренировочной и соревновательной.

Разработка и совершенствование средств и методов саморегуляции – одна из важных проблем в спорте. Как считают многие специалисты, решение этой проблемы позволит не только улучшить спортивные достижения, но и сохранить здоровье спортсмена, деятельность которого протекает в условиях жесткой конкуренции, больших физических и нервных нагрузок.

Список литературы

1. Каськова Д.С. Психологические механизмы регуляции спортивной деятельности (на примере индивидуальных и групповых видов спорта) / Д.С. Каськова // Вестник Южно- Уральского государственного университета. Сер. Психология. 2012. – 12-16 с.

2. Конопкин О.А. Осознанная саморегуляция как критерий субъектности // Вопросы психологии. 2008, – 22-34 с.
3. Умаров, Айдусамат Абдумаликович. "Особенности техники бега по повороту на коротких дистанциях и пути ее совершенствования." (1992).
4. Umarova Z. U., Dekhkanov B. B., Yakubjonova F.I. "New technologies for the development of strength qualities youth." International journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 220-240.
5. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo'ydinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.
6. Шодиев Эргашали, Ирматов Шавкат, Якубжонова Ферузахон. "Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish." Общество и инновации 2.2/S (2021): 683-687.
7. Муйдинов И. А., Хамракулов Т.Т., Якубжонова Ф. И. "Спортивное-оздоровительное воспитание студентов." International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education" (2022): 99-105.
8. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'ydinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
9. Saruxanov A. A., Muydinov I. A., Azizov M. A. "Physical culture as a motor factor of mental performance of adolescents." International journal of social science & Interdisciplinary research. 11.11 (2022): 128-134.
10. Saruxanov A. A., Khamrakulov T.T., Shokirov SH. G. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." International journal of social science & interdisciplinary research issn: (2022): 225-228.
11. Saruxanov A. A. "Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalarda o`yin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni

rivojlantirish." Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal: 3.6 (2022): 56-60.

12. Saruxanov, Arsen Albertovich. "Kurashchi qizlarni tayorlashda ijtimoiy psixologik holatlar." Scientific progress 2.2 (2021): 332-334.

13. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5-4 (2022):

14. Gafurov Abduvoxid Mahmudovich., " Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12-4 (2022): 506-507.

15. Якубжонов Икром Акрамжонович., Нурматов Бахром Бектемирович., Пармонов Акмал Абдупаттаевич. "Использование физических упражнений для укрепления сердечно-сосудистой системы и улучшения работы кровообращения." International conference: problems and scientific solutions. (2022): 18-22.

16. Gofurov A.M., Irmatov Sh.A., and Inomov F. O'. "Development of physical activity of students based on physical education and sports classes." International journal of social science & interdisciplinary research. 11.11 (2022): 135-141.

17. Айрапетьянц Леонид, and Шавкат Ирматов. "Проявление право-и левосторонних двигательных функций у баскетболистов в условиях соревновательных игр." Наука в олимпийском спорте 1 (2013): 46-48.

18. Irmatov Shavkat Anvarovich, Khamrakulov Tolqin Tokhirovich, and Quvvatov Umid Tursunovich. "Use problem-solving techniques in school gymnastics." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 512-513.

19. Yakubjonov I.A., Nurmatov B. B., Gofurov A.M. "The development of muscle mass as a means of increasing the immune system of a person." International journal of social science & Interdisciplinary research. (2022): 62-67.